

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИНИНГ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ СОҶАСИДА ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШДА НОДАВЛАТ ТАШКИЛОТЛАРИ БИЛАН ҲАМКОРЛИГИ

Kenjaev Jasur Omon o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Maxsus-kasbiy
fanlar kafedراسи katta o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11523904>

ARTICLE INFO

Received: 01st June 2024
Accepted: 03th June 2024
Published: 06th June 2024

KEYWORDS

Ички ишлар органлари,
нодавлат нотижорат
ташкilotлар, ҳамкорлик,
ахборот технологиялари
соҳаси, инсон ҳуқуқларини
ҳимоя қилиш

ABSTRACT

*Мазкур мақолада ахборот технологиялари соҳасида
ички ишлар органларининг инсон ҳуқуқларини ҳимоя
қилишда нодавлат ташкilotлари билан ҳамкорлик
ўрнатишдаги муаммо ва унинг ечимлари
ёритилган.*

Ҳозирги кунда ички ишлар органлари аҳолининг тинч ва фаровон ҳаёт кечиришини таъминлаш, жиноятчилик ва бошқа ҳуқуқбузарликларга қарши курашиш, жамоат тартибини сақлаш, шунингдек, бошқа ҳаётий муҳим вазифаларни амалга оширишда алоҳида ўрин эгаллайди.

“Ички ишлар органларидаги хизмат давлат хизматининг тури бўлиб, фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини, жисмоний ва юридик шахсларнинг мулкани, конституциявий тузумни ҳимоя қилиш, қонун устуворлигини, шахс, жамият ва давлат хавфсизлигини таъминлаш, шунингдек, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва профилактикасини бўйича вазифаларни амалга оширишдан иборат”.¹

Замон шиддат билан ривожланмоқда. Мамлакатимизда замонавий ахборот технологиялар кириб бормаган соҳа қолмаган. Табиийки ҳар бир мамлакатнинг кескинлик билан ривожланиши ва унинг бошқа давлатлар билан тенг рақобатбардошлигини таъминлаш орқали замонавий ахборот-коммуникация ҳамда “рақамли” технологиялар жамият ва давлат ҳаётининг барча жабҳаларига қанчалик жорий этилгани билан баҳоланмоқда.

Глобал тараққиёт шароитида ахборот технологиялари моҳиятини оширишнинг янада замонавий, инновацион усулларини излаб топиш, ахборотлаштириш жараёнига ҳар томонлама қўмаклашиш, уларни ҳаётга кенг жорий этиш давлат фаолиятининг

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 29.11.2017 йилдаги “Ички ишлар органлари кадрлари билан ишлаш ва уларнинг хизматини ташкил этиш тартибини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3413-сон Қарори билан тасдиқланган “Ички ишлар органларида хизматни ўташ тартиби тўғрисида”ги Низом.

муҳим йўналишларидан бирига айланмоқда. Зеро, ахборотлаштириш тизимида давлат сиёсатини олиб бориш масаласи стратегик аҳамиятга эга вазифадир. Ҳозирги кунда ахборот технологияларининг жадал ривожланиши ва кишилиқ жамиятининг барча соҳаларида Интернетдан кенг фойдаланиш кундалиқ фаолиятнинг бир қисмини ташкил этиб, хизмат кўрсатиш, илм-фан, таълим, электрон тижорат, шунингдек замонавий инсоннинг фикрлаш тарзига ўзининг ижобий таъсири билан кириб келди.

Мамлакатимизда ҳам бугунги даврнинг энг зарурий талабларидан келиб чиқиб, биринчи ўринда мавжуд барча соҳаларга замонавий технологияларни жорий этишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бу эса борган сари ўзининг ижобий самарасини бермоқда.

Бунинг ёрқин мисоли сифатида, “2020 йил 1 ноябрдан бошлаб республикамиздаги барча вазирлик ва идоралар, маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органларида амалдаги раҳбар ўринбосарларидан бирига рақамлаштириш бўйича ўринбосар (Chief Digital Officer) ваколатлари юклатилди”.²

Шундан сўнг, Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирининг ахборот технологиялари бўйича ўринбосари лавозими жорий этилиб, бевосита бўйсунувчи хизматлар Ахборот технологиялари, алоқа ва ахборотни ҳимоялаш бошқармаси, Миграция ва фуқароликни расмийлаштириш бош бошқармаси ҳамда Ҳуқуқий статистика ва тезкор-ҳисоб маълумотлар маркази этиб белгиланган.

Ички ишлар органларининг ахборот технологиялари соҳасида инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш мақсадида, ўтган давр мобайнида профилактика инспекторига масофадан туриб мурожаат юбориш ва уни кўриб чиқиш жараёнини кузатиб бориш, аҳоли билан ўзаро тезкор мулоқотни йўлга қўйиш, профилактика инспекторлари ва сектор раҳбарлари фаолиятига баҳо бериш имконини берувчи «Smart маҳалла» ахборот дастури фаолияти йўлга қўйилганлиги аҳамиятлидир.

Бундан ташқари, “вилоят, туман ва шаҳар ички ишлар органлари раҳбарлари томонидан ҳар ой якуни бўйича аҳолига Интернет тизимидаги ахборот ресурслари орқали ҳудуддаги криминоген вазият юзасидан «профилактик-огоҳлантирувчи мурожаат» қилиб бориш амалиётини жорий этилган”.³

Ички ишлар органлари фаолиятига рақамли ва замонавий ахборот технологияларини кенг жорий этиш орқали, жинойтлар ва маъмурий ҳуқуқбузарликлар статистикасини юритиш, жинойтчилик ҳолатини, шу жумладан ҳудудлар ва ҳуқуқбузарликлар турлари кесимида статистик таҳлилни амалга ошириш, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, уларни аниқлаш ва фош этишда фойдаланиш учун тезкор-маълумотлар ҳисоблари, ички ишлар органларининг архив-маълумотлари ва махсус фондларини юритиш, шунингдек, шахсларнинг қидирувини эълон қилиш жараёнини таъминлаш, автотранспорт воситалари, фуқаровий ва хизмат ўқотар қуроллари, қидирувдаги шахслар ва ашёлар, шунингдек, “ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва жинойтчиликка қарши курашиш самарадорлигига кўмаклашувчи

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 05.10.2020 йилдаги “Рақамли Ўзбекистон - 2030” стратегиясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6079-сон Фармони.

³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 26.03.2021 йилдаги “Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жинойтчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатидан янги bosқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6196-сонли Фармони.

бошқа маълумотлар бўйича автоматлаштирилган ахборот банкини юритилишига ҳамда ички ишлар органлари ходимлари ва улар оила аъзоларининг ижтимоий-ҳуқуқий ҳимоясини ҳамда маиший шароитларини яхшилашга эришилмоқда”.⁴

Ички ишлар органлари фаолиятига тўлиқ рақамли ва ахборот технологияларини фаол жорий этилиши натижасида, аҳолига электрон давлат хизматларини кўрсатиш сифатини ошириш, бюрократик тўсиқ ва ғовларга йўл қўймаслик ҳамда идоралараро электрон ҳамкорлик кенгайтирилаётганлиги айтилмоқда.

Республикамизда инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, турли хил кўринишдаги сарсонгарчилик, оворагарчилик, сансоларлик, ортиқча вақт ва ҳаражатларнинг олдини олиш мақсадида ҳайдовчининг йўл-патрул хизмати инспекторига тақдим этилиши лозим бўлган ҳужжатлари ёнида бўлмаган тақдирда мазкур ҳужжатлар махсус планшет қурилмаси ёрдамида идентификация ID-картаси орқали текширилади.

Бунда, “идентификация ID-картага эга фуқароларга тегишли транспорт воситаси ҳайдовчисидан янги намунадаги ҳайдовчилик гувоҳномаси, транспорт воситасини рўйхатдан ўтказганлик тўғрисидаги, транспорт воситасига эгалик қилиш, эгаси йўқлигида ундан фойдаланиш ёки уни тасарруф этиш ҳуқуқини тасдиқловчи ҳужжатлар, транспорт воситалари эгаларининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурта қилиш бўйича суғурта полисини талаб қилиш амалиёти бекор қилинади”.⁵

Ахборот технологиялари соҳасида ички ишлар органларининг инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишда нодавлат ташкилотлари билан ҳамкорлиги асосий муҳим ўзига хос жиҳатларини белгилайди. Мисол учун, ички ишлар органлари фаолиятидаги коррупция ҳолатлари бўйича интернет ва ижтимоий тармоқларда эълон қилинган хабарларни нодавлат ташкилотлари батафсил ўрганиши ҳамда уларнинг натижаларини кенг жамоатчиликка етказиш орқали турли хил тушунмовчиликларга барҳам берилди.

Шунингдек, нодавлат-нотижорат ташкилотлар билан ҳамкорликда ички ишлар органлари фаолияти самарадорлигини ошириш мақсадида, таркибий ва ҳудудий бўлинмаларда соғлом маънавий-руҳий муҳитни, қонунийлик, юқори ҳуқуқий маданият ва маънавий-ахлоқий сифатларни таъминлашга оид таклиф ҳамда тавсиялар ишлаб чиқилади.

Шунингдек, Ички ишлар органлари фаолияти ҳақида оммавий ахборот воситалари ва ижтимоий тармоқларда ахборот бериб бориш ҳамда ички ишлар органларининг нодавлат нотижорат ташкилотлари, оммавий ахборот воситалари ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтлари, шунингдек фуқаролар билан самарали ҳамкорлигини таъминлаш, ички ишлар органларига нодавлат нотижорат ташкилотлари ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтларидан келиб тушган ижтимоий, сиёсий ва бошқа жиҳатлардан аҳамиятга молик лойиҳаларни амалга оширилишига ва

⁴ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 26.03.2021 йилдаги “Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6196-сонли Фармони.

⁵ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 15.10.2021 йилдаги “Ички ишлар органлари фаолиятига замонавий ахборот технологияларини кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 645-сонли Қарори

натижаларини жамоатчилик нуқтаи назаридан таҳлил қилишга кўмаклашиш йўлга қўйилмоқда.

Ахборот технологиялари соҳасида ички ишлар органларининг инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишда нодавлат ташкилотлари билан ҳамкорликда фуқаролар, нодавлат нотижорат ташкилотлари ва бошқа фуқаролик жамияти институтларининг ички ишлар органлари фаолиятига оид давлат сиёсати бўйича ташаббус ва мурожаатларини кўриб чиқишда иштирок этади, уларни амалга ошириш учун тегишли таклиф ва тавсиялар тайёрлайди, ички ишлар органлари билан фуқаролар, нодавлат нотижорат ташкилотлари ва бошқа фуқаролик жамияти институтларининг самарали шакл ҳамда усулларда ўзаро ҳамкорлиги таҳлилин амалга оширади, шунингдек, уларни такомиллаштириш бўйича таклифлар ишлаб чиқади. Ўз мақсад ва вазифаларини амалга оширишда нодавлат нотижорат ташкилотлари, оммавий ахборот воситалари, шунингдек, фуқаролик жамиятининг бошқа институтлари ҳамда фуқаролар билан ҳамкорлик қилади.

Президентимиз таъбири билан айтганда, “Эркин фуқаролик жамиятини барпо этиш, инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш борасида амалга ошираётган ислохотларимизда нодавлат нотижорат ташкилотларининг ўрни ва роли беқиёс эканини алоҳида таъкидлаш жоиз”.⁶

Ахборот технологиялари соҳасида инсон ҳуқуқ ва эркинликлари таъминланишининг муҳим шарти, бу **ҳуқуқий кафолатлар**нинг яратилганлиги ҳисобланади. Яъни, бу – фуқаролар ҳуқуқ ва эркинликларининг Конституция ва қонунларда мустақамланиши ҳамда уларни таъминлашга, амалга оширишга қаратилган бошқа ҳуқуқий ҳужжатларнинг мавжудлиги ҳисобланади.

Ахборот технологиялари соҳасида ички ишлар органларининг инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишда нодавлат ташкилотлари билан ҳамкорлиги борасида қуйидаги муаммо ва камчиликларга дуч келинмоқда:

1. Ички ишлар органлари ҳамда нодавлат ташкилотлар томонидан ҳамкорликда ахборот технологиялари соҳасида инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишни мустақамлаш ва таъминлашга қаратилган ҳуқуқий ҳужжатларни ҳозирги замон талаблари даражасида эмаслиги;

2. Ахборот технологиялари соҳасида инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш фаолиятида ички ишлар органлари билан нодавлат ташкилотлар ва бошқа жамоатчилик тузилмалари ўртасида ҳамкорликни кучайтириш зарурлиги;

3. Ички ишлар органлари ва нодавлат ташкилотлар билан ҳамкорликда ахборот технологиялари соҳасида инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга олиб чиқиш зарурлиги;

4. Сўнгги вақтларда айнан ахборот технологиялари соҳасида содир этилаётган жиноятлар ва ҳуқуқбузарликларни содир этиш ҳолатларининг афсуски ханузгача учраётганлиги;

5. Ахборот технологиялари соҳасида раҳбар ходимларининг шахсий таркиб устидан назорати талаб даражасида эмаслиги;

⁶ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 23.12.2017 йилдаги “Олий Мажлисга мурожаатномаси”

Юқоридаги келтириб ўтилган муаммоларни ҳал этиш борасида қуйидаги таклиф-тавсияларни келтириш мумкин:

➤ ходимларни ватанпарварлик, қасамёдига садоқат руҳида, шунингдек, Конституция ва норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ҳамда касбий маданият талабларига сўзсиз риоя қилиш руҳида тарбиялаш ва муҳим касбий сифатларни шакллантириш;

➤ хизмат интизоми, қонунийлик ва инсон ҳуқуқларига қатъий амал қилган ҳолда хизмат вазифалари самарали ижро этилишини таъминлаш;

➤ ходимларнинг маънавий-маърифий савиясини ошириш ва ўз устида мунтазам ишлашни ташкиллаштириш, бу борада жамоат ташкилотлари ва кенг жамоатчилик имкониятларидан унумли фойдаланиш;

➤ ходимлар билан ўтказиладиган маънавий-маърифий ишларни амалга оширишда ички ишлар органларининг фахрийлари, соҳа олимлари, журналистлар, нодавлат ташкилотлари вакиллари, хотин-қизлар кенгашлари ва ёшлар иттифоқи бошланғич ташкилотлари каби жамоатчилик тузилмаларини жалб этиш, уларнинг имкониятидан кенг фойдаланиш;

➤ Ички ишлар органлари ҳамда нодавлат ташкилотлар томонидан ҳамкорликда ахборот технологиялари соҳасида инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишни мустақамлаш ва таъминлашга қаратилган ҳуқуқий ҳужжатларнинг соддалаштирилган ҳолда қабул қилиш;

➤ Ахборот технологиялари соҳасида инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш фаолиятида ички ишлар органлари билан нодавлат ташкилотлар ва бошқа жамоатчилик тузилмалари билан ҳамкорлигини кучайтириш борасидаги ишларни кўриб чиқиш;

➤ Ички ишлар органлари ҳамда нодавлат ташкилотлар билан ҳамкорликда ахборот технологиялари соҳасида инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш фаолияти бўйича билим ва кўникмалари ҳозирги замон талаблари даражасига етказиш мақсадида қисқа муддатли ўқув-семинар тренингларни ташкил этиш;

➤ Сўнгги вақтларда айнан ахборот технологиялари соҳасида содир этилаётган жиноятлар ва ҳуқуқбузарликларни содир этиш ҳолатларининг олдини олиш ва содир этилганларини фош этиш мақсадида нодавлат ташкилотларининг имкониятларидан фойдаланиш;

➤ Ахборот технологиялари соҳасида инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш фаолиятида раҳбар ходимларининг шахсий таркиб устидан назорат механизмларини белгиловчи “назорат ҳаракатлари протоколи” амалиётга кенг миқёсда жалб қилиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Юқорида кўрсатилган таклиф ва тавсияларни амалда кенг жорий этиш натижасида келгусида ички ишлар органлари ҳамда нодавлат ташкилотлар билан ҳамкорликда **“Инсон қадри учун”** тамойили асосида давлатнинг юксак маънавий-ахлоқий фазилатларга эга, ўз бурчига содиқ, ватанпарвар ва халқпарвар вакили этиб тарбиялаш орқали **аҳолининг чинакам розилигига эришиш** тўлиқ таъминланади.